

УДК 504.75

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF NUTRITION OF EUROPEAN UNION POPULATION

©Куртукова Н. В., магистрант,
Нижневартровский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия
©Погоньшева И. А., канд. биол. наук, доцент
Нижневартровский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия
©Погоньшев Д. А., канд. биол. наук, доцент
Нижневартровский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия

©Kurtkova N. V., Master's degree Candidate
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia
©Pogonysheva I. A., Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia
©Pogonyshv D. A., Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia

Аннотация. В большинстве стран Европейского региона заболевания, связанные с питанием, приобретают значительные масштабы и оказывают большее неблагоприятное воздействие по сравнению с микроэлементозами, которые по-прежнему широко распространены. Существуют факты, которые указывают на связь между высоким показателем ожирения населения планеты, наличием ряда заболеваний и высококалорийным рационом питания, излишним потреблением насыщенных жиров, а так же низким потреблением овощей и фруктов.

Abstract. Most European countries are experiencing an increase in a number of diseases related to nutrition. These diseases have a more harmful impact on health even compared to microelementosis that is still common. There is data that proves correlation between high level of obesity, certain diseases and high calorie diet, overconsumption of saturated fats and low intake of vegetables and fruit.

Ключевые слова: страны Европейского союза, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), здоровье, рациональное питание, неинфекционные заболевания.

Keywords: EU countries, World Health Organisation (WHO), health, sensible nutrition, Noncommunicable Diseases.

Согласно результатам исследований Европейского регионального бюро ВОЗ в странах Евросоюза отмечается неуклонный рост количества алиментарных заболеваний, прежде всего ожирения и микроэлементозов, особенно среди детей и подростков. Из шести регионов ВОЗ именно среди населения Европейского региона

наблюдается самый большой груз неинфекционных заболеваний (НИЗ). К четырем основным группам неинфекционных заболеваний относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет, злокачественные новообразования и респираторные дисфункции [2].

По статистической сводке (2001 г.) на долю НИЗ приходилось 60% смертности и инвалидизации, в 2011 году данный показатель достиг отметки 77%. Ведущими детерминантами развития данной группы заболеваний являются избыточная масса тела, высокое потребление насыщенных жиров, транс-жиров, соли и сахара, потребление в недостаточном количестве свежих овощей и фруктов [4, 6].

Согласно результатам «Исследования глобального бремени болезней 2010 г.» в Европейском регионе ВОЗ, одним из основных по значимости факторов негативно влияющим на здоровье и благополучие населения, является питание [3, 6].

Некоторые страны Региона претерпевают изменения в отношении статуса питания, проявляющиеся в высоких темпах распространения избыточной массы тела, ожирения и алиментарно-зависимых НИЗ в комплексе с неполноценным рационом. В первую очередь этому подвержено население, живущее за чертой бедности [6].

В повышении уровня здоровья, благополучия и качества жизни населения ключевое значение имеет доступность здорового и разнообразного рациона питания. Для выполнения этой цели необходимо вложить дополнительные усилия и ресурсы, значительную роль в этом сыграет разработка мер по повышению уровня грамотности населения в отношении питания. На 64 сессии Европейского регионального комитета в сентябре 2014 года был принят «План действий в области пищевых продуктов и питания для Европейского региона ВОЗ на 2015-2020 гг» [6].

Видение Европейского региона, основанное на принципах политики Здоровье-2020, предполагает уменьшение последствий НИЗ и всех форм нарушения питания, в том числе избыточную массу тела и ожирение, которыми страдает более 50% населения Европейского региона. План основывается в первую очередь на пересмотре политики в области окружающей среды и здоровья, физической активности, здоровья детей и подростков, здорового старения, на постоянном контроле в сфере обеспечения в Европейском регионе безопасности пищевых продуктов [6].

Цели плана, которые предполагается достичь к 2025 г.:

1. Создание среды, способствующей потреблению здоровых пищевых продуктов и напитков.
2. Содействие сбалансированному рациону питания на всех этапах жизни.
3. Укрепление систем здравоохранения с целью формирования здорового рациона питания среди населения.
4. Усиление эпидемиологического надзора, мониторинга и оценки, а также научных исследований в области питания [6].

Рацион питания и физическая активность могут оказывать влияние на здоровье как совместно, так и по отдельности. Физическая активность, являясь ключевым детерминантом расхода энергии, способствует сохранению оптимального веса и значительно снижает риск возникновения диабета и заболеваний системы органов кровообращения [4].

Стратегии по профилактике и борьбе с алиментарно-зависимыми НИЗ, избыточной массой тела и ожирением, а также иными формами нарушений питания,

включающих в себя дефицит микроэлементов, должны подкрепляться достоверными научными данными и иметь длительную перспективу [6].

Для профилактики НИЗ на протяжении всей жизни важная роль отводится здоровью и питанию матери до и во время беременности, не менее важно питание детей раннего возраста. Грудное вскармливание в течение шести месяцев способствует оптимальному физическому росту, психическому развитию и предупреждению неинфекционных заболеваний. Большое значение в предупреждении НИЗ имеет охрана здоровья детей и подростков, детей в школах, взрослых на рабочих местах, престарелых людей с акцентом на сбалансированное питание и регулярную физическую активность на протяжении всей жизни [4, 11].

Распространенность группы заболеваний, связанных с физической активностью и режимом питания, может меняться в зависимости от пола, культуры и возраста. Исходя из этого, при разработке стратегических планов по повышению уровня грамотности населения в области здорового питания, учитываются нужды различных возрастных, гендерных и социально-экономических групп [6].

Национальный институт общественного здравоохранения Швеции определил ведущие факторы риска, способствующие развитию неинфекционных заболеваний населения стран Евросоюза, связанных с питанием. На рисунке 1 показаны заболевания с важными детерминантами пищевого характера, на рисунке 2 отображены заболевания, в этиологии которых питание играет определенную роль [5].

Рис.1. Заболевания с важными детерминантами пищевого характера

Примерно две трети общего груза заболеваний в Европе приходится на долю кардиопатологии и злокачественных новообразований. Около одной трети сердечно-сосудистых заболеваний и новообразований связаны с неправильным питанием. Значительное количество исследований были посвящены выявлению тех компонентов рациона питания, которые оказывают наибольшее влияние на развитие дисфункций системы кровообращения и рака. Большинство из них изучали наличие в рационе питания жиров. Неконтролируемое потребление насыщенных жиров, транс-жирных кислот, сахара и соли значительно повышает вероятность избыточной массы тела и ожирения, заболеваний кровеносной системы, диабета и нескольких видов рака. Исследуемые проблемы являются первостепенными причинами заболеваемости и инвалидизации по всему Европейскому региону [1, 9].

Рис. 2. Заболевания, в этиологии которых питание играет определенную роль

В последние десятилетия получены новые данные доказывающие, что факторами риска развития кардиопатологии и рака являются и другие особенности питания. На международном уровне пришли к единому мнению, что детерминантами развития определенных видов рака (полости рта, глотки, гортани, пищевода и печени) является избыточное потребление энергии (потребляется больше энергии, чем расходуется) и алкоголя. Достаточное потребление фруктов и овощей обеспечивает частичную профилактику онкологических заболеваний, вызывающих рак полости рта, глотки, пищевода, желудка и легкого. С повышенным риском появления этих заболеваний также связывается нехватка в рационе питания антиоксидантов и веществ с

антиоксидантной активностью, подчеркивается необходимость увеличения потребления овощей и фруктов [12, 13].

Несколько сотен исследований, проведенных в Европе, показали, как рацион питания изменяет содержание холестерина в сыворотке крови. Основными причинами, повышающими уровень холестерина липопротеинов низкой плотности в крови, являются содержащиеся в продуктах питания насыщенные жирные кислоты, а не пищевой холестерин [5].

В большинстве стран Европейского региона заболевания, связанные с питанием, приобретают значительные масштабы и оказывают большее неблагоприятное воздействие по сравнению с микроэлементозами (например, дефицит йода и железа), которые по-прежнему широко распространены.

Стратегии сокращения неинфекционных болезней связанных с питанием в Европейском регионе ВОЗ, разрабатываются с учетом многих факторов. Рассматривая рацион питания, учитывают все аспекты несбалансированного питания, безопасность пищевых продуктов, продовольственную безопасность и т.д. [3]. Поддержание работы систем эпидемиологического надзора за питанием и антропометрическими показателями, позволяет дезагрегировать данные по полу и социально-экономическому положению, создавать и расширять базы данных о составе пищевых продуктов [7].

Государство, как орган управления, согласовывает все стратегии, оказывающие влияние на продовольственные системы и продовольственное снабжение, с целью поддержки и возрождения здорового рационального питания с потреблением большого количества фруктов и овощей, немолотого зерна и с ограниченным потреблением насыщенных жиров, транс-жиров, сахара и соли. Некоторые рационы питания в отдельных частях Европы отвечают показателям здорового режима питания, в особенности средиземноморская и новая скандинавская диета. Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) отмечает, что средиземноморская диета базируется на большом потреблении свежих овощей, фруктов и орехов, бобовых, зерновых и оливкового масла, а также на умеренном потреблении молочных продуктов, умеренном и высоком потреблении рыбы и низком потреблении мяса [6].

Разрабатываются механизмы строгого контроля для предотвращения воздействия на детей любых форм маркетинга пищевых продуктов. Реклама на телевидении и в интернете влияет на пищевые привычки детей, повышая риск появления избыточной массы тела и ожирения [6, 10].

В настоящее время ВОЗ разрабатывает набор рекомендаций для снижения потребления соли, призванный помочь государствам-членам Европейского союза, которые только планируют или уже осуществляют стратегии в этой области, достичь поставленной глобальной цели [8]. В настоящее время в странах Евросоюза реализуются программы, направленные на повышение грамотности в сфере питания и как следствие этого отмечается улучшение показателей здоровья.

Список литературы:

1. Венская декларация по питанию и неинфекционным заболеваниям в контексте политики Здоровье-2020. 2013 г. Вена, Австрия. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/J5frua> (дата обращения: 11.11.2017).

2. Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро. Европейская база данных «Здоровье для всех». 2016. URL: <https://goo.gl/EhWFUC> (дата обращения: 10.11.2017).
3. Глобальное бремя болезней (Global burden of disease): порождение доказательств, направление политики. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/hJyM3y> (дата обращения: 02.11.2017).
4. Глобальная стратегия по питанию, физической активности и здоровью. Женева: Всемирная организация здравоохранения. 2004 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.who.int/publications/list/9241592222/ru/> (дата обращения: 05.11.2017).
5. Питание и здоровье в Европе: новая основа для действий. Региональные публикации ВОЗ. Европейская серия. № 96. 2005 г. / Под редакцией: Aileen Robertson, Cristina Tirado, Tim Lobstein, Marco Jermini, Cecile Knai, Jørgen H. Jensen, Anna Ferro-Luzzi, W.P.T. James [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/MqLpeJ> (дата обращения: 05.11.2017).
6. План действий в области пищевых продуктов и питания на 2015–2020 гг. Европейский региональный комитет. Шестдесят четвертая сессия Копенгаген, Дания, 15-18 сентября 2014 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/gwSB5o> (дата обращения: 02.11.2017).
7. Поэтапный подход ВОЗ (STEPS) к эпиднадзору за факторами риска развития хронических болезней, Женева: Всемирная организация здравоохранения. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.who.int/chp/steps/riskfactor/ru/> (дата обращения: 08.11.2017).
8. Руководство о потреблении натрия для взрослых и детей. Всемирная организация здравоохранения. 2013 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/Pf6hXL> (дата обращения: 10.11.2017).
9. Руководство по потреблению сахаров взрослыми и детьми. Всемирная организация здравоохранения. 2015 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/fEJMqe> (дата обращения: 10.11.2017).
10. Свод рекомендаций по маркетингу пищевых продуктов и безалкогольных напитков, ориентированному на детей. Всемирная организация здравоохранения. 2010 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/ubrpmA6> (дата обращения: 08.11.2017).
11. Стратегия и план действий в поддержку здорового старения в Европе. 2012–2020 гг. Всемирная организация здравоохранения. 2012 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/mPnsPS> (дата обращения: 10.11.2017).
12. Committee on medical aspects of food policy working group on diet and cancer (coma). Nutritional aspects of the development of cancer. London, H.M. Stationery Office, 1998 (Department of Health Reports on Health and Social Subjects, № 48).
13. Papas A. M. Antioxidant status, diet, nutrition, and health. Boca Raton, FL, CRC Press, 1998. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/Ekz9XB> (дата обращения: 10.11.2017).

References:

1. Venskaya deklaratsiya po pitaniyu i neinfektsionnym zabolevaniyam v kontekste politiki Zdorov'e-2020. 2013 g. Vena, Avstriya. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/J5frua> (data obrashcheniya: 11.11.2017).

2. Vsemirnaya organizatsiya zdavookhraneniya. Evropeiskoe regional'noe byuro. Evropeiskaya baza dannykh «Zdorov'e dlya vsekh». 2016. URL: <https://goo.gl/EhWFUC> (data obrashcheniya: 10.11.2017).
3. Global'noe bremya boleznei (Global burden of disease): porozhdenie dokazatel'stv, napravlenie politiki. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/hJyM3y> (data obrashcheniya 02.11.2017).
4. Global'naya strategiya po pitaniyu, fizicheskoi aktivnosti i zdorov'yu. Zheneva Vsemirnaya organizatsiya zdavookhraneniya. 2004 g. [Elektronnyi resurs]. URL: <http://www.who.int/publications/list/9241592222/ru/> (data obrashcheniya: 05.11.2017).
5. Pitanie i zdorov'e v Evrope: novaya osnova dlya deistvii. Regional'nye publikatsii VOZ. Evropeiskaya seriya. № 96. 2005 g. / Pod redaktsiei: Aileen Robertson, Cristina Tirado, Tim Lobstein, Marco Jermini, Cecile Knai, Jørgen H. Jensen, Anna Ferro-Luzzi, W.P.T. James [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/MqLpeJ> (data obrashcheniya: 05.11.2017).
6. Plan deistvii v oblasti pishchevykh produktov i pitaniya na 2015–2020 gg. Evropeiskii regional'nyi komitet. Shest'desyat chetvertaya sessiya Kopengagen, Daniya, 15-18 sentyabrya 2014 g. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/gwSB5o> (data obrashcheniya: 02.11.2017).
7. Poetapnyi podkhod VOZ (STEPS) k epidnadzoru za faktorami riska razvitiya khronicheskikh boleznei, Zheneva: Vsemirnaya organizatsiya zdavookhraneniya. [Elektronnyi resurs]. URL: <http://www.who.int/chp/steps/riskfactor/ru/> (data obrashcheniya: 08.11.2017).
8. Rukovodstvo o potreblenii natriya dlya vzroslykh i detei. Vsemirnaya organizatsiya zdavookhraneniya. 2013 g. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/Pf6hXL> (data obrashcheniya: 10.11.2017).
9. Rukovodstvo po potrebleniyu sakharov vzroslymi i det'mi. Vsemirnaya organizatsiya zdavookhraneniya. 2015 g. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/fEJMqE> (data obrashcheniya: 10.11.2017).
10. Svod rekomendatsii po marketingu pishchevykh produktov i bezalkogol'nykh napitkov, orientirovannomu na detei. Vsemirnaya organizatsiya zdavookhraneniya. 2010 g. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/ubpmA6> (data obrashcheniya: 08.11.2017).
11. Strategiya i plan deistvii v podderzhku zdorovogo starenia v Evrope. 2012-2020 gg. Vsemirnaya organizatsiya zdavookhraneniya. 2012 g. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/mPnsPS> (data obrashcheniya: 10.11.2017).
12. Committee on medical aspects of food policy working group on diet and cancer (coma). Nutritional aspects of the development of cancer. London, H.M. Stationery Office, 1998 (Department of Health Reports on Health and Social Subjects, № 48).
13. Papas A. M. Antioxidant status, diet, nutrition, and health. Boca Raton, FL, CRC Press, 1998. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/Ekz9XB> (data obrashcheniya: 10.11.2017).